

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE
IN DER STADT

L'ARCHÉOLOGIE
EN VILLE

ARCHEOLOGIA
IN CITTA

02/2024

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

En juin prochain, le canton de Genève accueillera le colloque que le Réseau Archéologie Suisse a décidé de consacrer aux rapports que notre discipline entretient avec le territoire. Ces rapports sont complexes et soulèvent des questions pratiques, théoriques, économiques et politiques; ils demeurent cependant peu étudiés, spécialement en Suisse. Le présent numéro d'arCHaéo entend contribuer à combler cette lacune en proposant une réflexion basée sur l'exemple de deux cantons urbains, Genève et Bâle-Ville, qui ont en commun de devoir faire face à une pression immobilière particulièrement forte, mais aussi de voir émerger des contraintes et des opportunités associées à la transition écologique. Des deux côtés de la frontière linguistique, l'archéologie est envisagée comme composante de l'aménagement du territoire. À Genève, les vestiges révèlent leur impact social; on découvre que le premier plan directeur de la ville a été directement inspiré par le réseau viaire des Romains; et l'on s'interroge sur l'avenir de l'archéologie dans le contexte de ménagement des sols qui prévaut désormais. À Bâle, le chauffage à distance offre de nouvelles opportunités de fouilles; la numérisation des données aide les archéologues à reconstituer l'histoire de la ville; elle participe également à la mise en valeur des sites ouverts au public. Désormais reconnue comme élément essentiel de la «culture du bâti», l'archéologie s'intègre pleinement à la stratégie de développement durable de la Confédération.

Nathan Badoud, archéologue cantonal de Genève

Im Juni findet im Kanton Genf die Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz statt. Sie befasst sich mit den Wechselwirkungen unserer Disziplin und dem Territorium. Diese Wechselwirkungen sind komplex und werfen praktische, theoretische, wirtschaftliche und politische Fragen auf; dennoch sind sie, insbesondere in der Schweiz, noch wenig erforscht. Die vorliegende Ausgabe von arCHaeo will dazu beitragen, diese Lücke zu füllen, wobei die beiden Stadtkantone Genf und Basel-Stadt als Beispiele dienen. Beide Kantone sind mit einem besonders starken Siedlungsdruck und gleichzeitig mit Herausforderungen und Chancen des ökologischen Wandels konfrontiert. Beiderseits der Sprachgrenze wird die Archäologie als integraler Bestandteil der Raumplanung aufgefasst. In Genf offenbaren die Überreste ihre gesellschaftliche Relevanz: Wir entdecken, dass der erste Richtplan der Stadt auf dem Strassennetz der Römer beruht, und fragen uns, wie die Zukunft der Archäologie im heutigen Kontext der Bodenschonung aussehen wird. In Basel bietet der Ausbau der Fernwärme neue Möglichkeiten für Ausgrabungen; die Digitalisierung von Daten hilft den Archäologen, die Geschichte der Stadt zu rekonstruieren, und trägt dazu bei, die für die Öffentlichkeit zugänglichen Stätten zu erschliessen. Die Archäologie wird als wesentlicher Bestandteil der «Baukultur» anerkannt und ist Teil der Strategie des Bundes für nachhaltige Entwicklung.

Nathan Badoud, Kantonsarchäologe von Genf

A giugno, il Cantone di Ginevra ospiterà un colloquio organizzato dalla Rete Archeologia Svizzera sul rapporto tra la nostra disciplina e il territorio. Queste relazioni sono complesse e sollevano questioni pratiche, teoriche, economiche e politiche; eppure restano poco studiate, soprattutto in Svizzera. Questo numero di arCHaeo vuole contribuire a colmare questa lacuna offrendo una riflessione basata sull'esempio di due cantoni urbani, Ginevra e Basilea Città, che hanno in comune la necessità di far fronte a una pressione immobiliare particolarmente forte, ma anche di vedere emergere vincoli e opportunità legati alla transizione ecologica. Su entrambi i lati del confine linguistico, l'archeologia è vista come una componente della pianificazione territoriale. A Ginevra, le vestigia archeologiche rivelano il loro impatto sociale; scopriamo che il primo piano regolatore della città è stato direttamente ispirato dalla rete stradale romana; e ci interroghiamo sul futuro dell'archeologia nel contesto di conservazione del territorio odierno. A Basilea, il teleriscaldamento sta aprendo nuove opportunità di scavo; la digitalizzazione dei dati sta aiutando gli archeologi e le archeologhe a ricostruire la storia della città; e sta anche contribuendo a valorizzare i siti aperti al pubblico. L'archeologia è ora riconosciuta come parte essenziale della «cultura della costruzione» ed è parte integrante della strategia di sviluppo sostenibile della Confederazione.

Nathan Badoud, archeologo cantonale di Ginevra

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE IN DER STADT

12 Baukultur und Archäologie
Was ist Baukultur und was hat sie mit dem archäologischen Kulturerbe zu tun?

14 Archäologie und Raumplanung. Ein Blick auf Genf
Überlegungen zum Stellenwert der Archäologie in der Stadt

19 Archäologie und Stadtentwicklung in Basel
Stadtentwicklung als Herausforderung und Chance für die Archäologie in der Stadt Basel

Découvrir L'ARCHÉOLOGIE EN VILLE

Culture du bâti et archéologie
Qu'est-ce que la culture du bâti et qu'a-t-elle à voir avec l'archéologie?

Archéologie et aménagement du territoire. L'exemple de Genève
Réflexions sur la place de l'archéologie dans la ville

Archéologie et développement urbain à Bâle
Le développement urbain, à la fois un défi et une opportunité pour l'archéologie en ville de Bâle

Scoprire ARCHEOLOGIA IN CITTÀ

Cultura della costruzione e archeologia
Che cosa è la cultura della costruzione e qual è il suo rapporto con il patrimonio archeologico?

Archeologia e pianificazione del territorio. L'esempio di Ginevra
Riflessioni sul ruolo dell'archeologia in città

Archeologia e sviluppo urbano a Basilea
Lo sviluppo urbano come sfida e opportunità per l'archeologia della città di Basilea

26 Erleben

28 Einblick
Die Burg von Tegna: Restaurierung, Erforschung, Aufwertung
 Ein Aufwertungsprojekt bringt die archäologischen Überreste zur Geltung

35 Im Gespräch
Nationalstrassenbau trifft auf Archäologie

38 arCHaeo aktuell

43 Fundstück
Ungeplante Veralterung

44 Schaufenster
News von Archäologie Schweiz
Ausstellungen
Vermittlung
Veranstaltungen

51 Impressum

Explorer

Éclairage
Le château de Tegna: restauration, recherche, valorisation
 Un projet de valorisation qui éclaire les vestiges archéologiques

Converser
Quand les routes nationales rencontrent l'archéologie

arCHaeo actuel

Trouvaille
Obsolescence non programmée

À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse
Expositions
Médiation
Manifestations

Impressum

Esplorare

Approfondimento
Il Castello di Tegna: restauro, ricerca, valorizzazione
 Il progetto di valorizzazione che ha messo in valore le vestigia archeologiche

In dialogo
Quando le strade nazionali incontrano l'archeologia

arCHaeo novità

La scoperta
Obsolescenza non programmata

In vetrina
Archeologia Svizzera informa
Esposizioni
Mediazione
Manifestazioni

Impressum

Approfondimento

Il Castello di Tegna: restauro, ricerca, valorizzazione

Il sito archeologico del Castello di Tegna – iscritto nell’inventario dei beni culturali d’importanza nazionale – ha conosciuto negli ultimi anni un rinnovato interesse scientifico e turistico. L’autunno scorso si è infatti concluso con successo un progetto di ricerca e di valorizzazione che ha portato nuovi importanti dati scientifici, ma che ha anche dato lustro a un luogo dall’eccezionale valore archeologico e paesaggistico. Di Mattia Gillioz

1 Fotografia aerea del sito di Tegna (TI), sullo sfondo il lago Verbano.

Luftaufnahme der Burgstelle von Tegna (TI) mit dem Langensee im Hintergrund

Vue aérienne du site de Tegna (TI), avec le lac Majeur à l’arrière-plan.

Uno sforzo collettivo

Negli ultimi dieci anni il patriziato di Tegna, proprietario della collina su cui sorge il sito, ha investito nella sua conservazione e nella sua valorizzazione. In seguito al consolidamento dei muri visibili, nel 2023 è stato portato a termine un progetto, condotto da chi scrive e dall'architetto e museografo Nicola Castelletti, comprendente uno scavo di ricerca e un percorso didattico.

Non avremmo potuto scrivere del Castello di Tegna senza la passione e l'entusiasmo di Adriano Gilà, presidente del patriziato, che ci ha recentemente lasciati. Con lungimiranza e con amore per questo sito archeologico ha saputo portare nuovi impulsi che sono sfociati nelle recenti ricerche e nella valorizzazione del territorio. Per questo gli saremo sempre grati, fiduciosi di poter proseguire sulla strada tracciata.

Nuove ricerche 80 anni dopo i primi scavi

Il sito fu scoperto nel 1927 e tra il 1938 e il 1945 furono condotti i primi scavi. Le vestigia indagate furono immediatamente restaurate e rese fruibili al pubblico, ma il luogo visse poi un lungo periodo di abbandono.

Il promontorio del Castello si trova alla confluenza dei fiumi Maggia e Melezza, a 4 km dal lago Verbano e quindi dall'importante vicus di Muralto, certamente protagonista nei transiti sulla via lacuale. Il lago giocava un ruolo di primaria importanza negli spostamenti e nei commerci sull'asse nord-sud, collegando i passi alpini – pensiamo in particolare al Lucomagno e al San Bernardino – con il

Die Burg von Tegna: Restaurierung, Erforschung, Aufwertung

Vor kurzem wurde ein umfangreiches Forschungsprojekt zur nordwestlich von Locarno gelegenen Burgstelle von Tegna abgeschlossen. Die Untersuchungen betrafen zwei Gebäude der spätantiken und frühmittelalterlichen Festung. Sie brachten zwei Belegungsphasen ans Licht: Die Anlage wurde in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts errichtet und Mitte des 6. Jahrhunderts erneut genutzt. Für die Stätte und das umliegende Gebiet ist eine Inwertsetzung geplant, die einen interdisziplinären und immersiven Ansatz verfolgt.

Le château de Tegna: restauration, recherche, valorisation

Un vaste projet de recherches vient à peine de se terminer sur le site du château de Tegna, au nord-ouest de Locarno. Les investigations ont concerné deux édifices de la fortification de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen Âge. Elles ont révélé deux phases d'occupation: la forteresse a été construite durant la seconde moitié du 5^e siècle, puis réoccupée au milieu du 6^e siècle. La mise en valeur du site et du territoire environnant est prévue selon une approche interdisciplinaire et immersive.

2

Planimetria del sito. Gli edifici B1-B5 e le mura di cinta appartengono alle fasi tardoantiche e altomedievali.

Planaufnahme der Burgstelle. Die Gebäude B1 bis B5 und die Umfassungsmauer stammen aus der Spätantike und dem Frühmittelalter.

Relevé planimétrique du site. Les bâtiments B1 à B5 et le mur d'enceinte remontent à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge.

basso corso del fiume Ticino, il Po e quindi il mare Adriatico, passando per l'intera Pianura Padana. La regione s'inserisce tra le alte valli del Rodano e del Reno che portano direttamente sull'Altipiano svizzero. Era inoltre senza dubbio integrata nella rete di vie di comunicazione sull'asse est-ovest, che collegano la valle del Rodano con, ad esempio, la Valtellina o la vicina Como.

Il sito si trova su un promontorio, il cui dislivello dal fondovalle raggiunge i 275 m. La presenza umana sulla collina è attestata fin dal Neolitico (VI millennio – 2200 a.C.), ma l'occupazione più consistente data dell'età del Bronzo medio-recente (1500 – 1200 a.C.) e finale (1200 – 900 a.C.),

3 Cisterna dell'edificio B1 in corso di scavo negli anni 1940.

Zisterne von Gebäude B1 während der Ausgrabungen in den 1940er-Jahren.

Citerne de l'édifice B1 en cours de fouilles dans les années 1940.

4 Studenti dell'Università di Losanna al lavoro al lavoro sul sito di Tegna.

Studierende der Universität Lausanne nahmen an den Ausgrabungen in Tegna teil.

Des étudiant-es de l'Université de Lausanne ont participé aux fouilles du site de Tegna.

alla quale appartiene con ogni probabilità l'edificio B7. Un insediamento è presente anche all'età del Ferro, tuttavia le strutture portate alla luce – fatta eccezione per gli edifici B6 e B7 e qualche muro di terrazzamento – data della tarda Antichità e dell'alto Medioevo. È infatti a quell'epoca, nella seconda metà del V secolo d.C., che viene edificata un'imponente fortificazione estesa su 4 ettari, volta al controllo della regione e dei transiti da e verso i passi alpini. Questa si sviluppa attorno al grande edificio B1 e comprende delle mura di cinta il cui percorso è scandito da almeno tre torri. A queste si aggiunge l'edificio B5, la cui funzione non è stata definita. L'edificio B1 presenta una pianta a quadrati concentrici con una grande corte interna lastricata che al centro accoglie una cisterna. Quest'ultima era coperta da due volte a botte poggianti su una struttura a tre archi. L'intera cisterna è rivestita da uno spesso strato di cocciopesto. L'impiego di contrafforti posti diagonalmente rispetto ai muri perimetrali garantiscono maggior stabilità all'edificio. Le murature di quest'ultimo, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, sono tutte coeve e non sono frutto di ampliamenti successivi.

Gli scavi recenti, che hanno interessato i locali sud dell'edificio, hanno portato alla luce due fasi di occupazione. Sono legati alla prima fase gli strati di costruzione dell'edificio, compresa una piccola forgia molto probabilmente destinata alla fabbricazione di utensili, in particolare chiodi, necessari alla costruzione dell'edificio stesso. È inoltre emerso il sistema di sostegno delle travi del pavimento ligneo e parte dello stesso. Dal punto di vista funzionale, questi locali dovevano servire da luogo di conservazione di alimenti. È infatti stata portata alla luce una discreta quantità di resti carpologici carbonizzati. Per quanto concerne i reperti mobili, sono state rinvenute principalmente ceramica comune e ceramica invetriata (grandi recipienti con listello, *mortaria*, olle). Il vasellame è completato da recipienti in pietra ollare: oggetti destinati alla conservazione, alla preparazione e alla cottura di alimenti. Questi reperti vanno ad aggiungersi ad armamenti ed elementi di parure, come ad esempio dei vaghi di collana in pasta vitrea. Non è ancora possibile datare con precisione l'edificazione del complesso fortificato, anche se i dati a nostra disposizione tendono a situarla nella seconda metà del V secolo d.C. Un periodo tanto complesso quanto turbolento per i territori sotto il controllo dell'impero romano d'Occidente. Già all'inizio del secolo la situazione nel nord Italia è precaria, nel 401 il capo visigoto Alarico assedia Aquileia, seguito pochi anni dopo dall'ostrogoto Radagaiso e dalle sue scorrerie nell'Italia settentrionale. È ancora Alarico ad assediare e saccheggiare Roma nel 410. La situazione non è migliore

sul *limes* renano, dove Vandali, Svevi, Alani, Burgundi e Alamanni attraversano il fiume e dilagano in Gallia, popoli che spesso – nel tentativo di stabilizzare la situazione – ricevono lo statuto di *foederati*. In seguito alle scorrerie di Attila in Gallia, culminate nella sua sconfitta nella battaglia dei Campi Catalaunici, nei pressi dell'odierna Châlons, in Francia. Nel 452 l'unno cala in Italia e attacca Aquileia, Milano, Pavia, prima di ritirarsi, senza spingersi fino a Roma. Quest'ultima verrà nuovamente saccheggiata nel 455 a opera dei Vandali. Il potere imperiale passa di mano in mano finché Odoacre, proclamato *rex*, nel 476 riconosce l'autorità dell'imperatore d'Oriente Zenone sulla

- 5 Resti carbonizzati di una trave del pavimento dell'edificio B1.
Verkohlte Überreste eines Bodenbalkens des Gebäudes B1.
Restes d'une poutre carbonisée du plancher dans le bâtiment B1.
- 6 Vaghi di collana in pasta vitrea rinvenuti nell'edificio B1 negli anni 1940.
Perlen aus opakem Glas, die bei den Ausgrabungen in den 1940er-Jahren im Gebäude B1 zum Vorschein kamen.
Perles en verre opaque découvertes dans le bâtiment B1 lors des fouilles des années 1940.

Migrazioni e invasioni tra il 375 e il 476

7

Carta con le principali migrazioni e invasioni tra il 375 e il 476. In rosa la parte occidentale dell'Impero, in verde quella orientale. Le spade indicano le battaglie mentre i punti i principali insediamenti.

Karte der wichtigsten Völkerwanderungen zwischen 375 und 476. In Rosa das Weströmische Reich, in Grün das Oströmische Reich. Schwerter markieren die Schlachten, Punkte die wichtigen Städte.

Carte des principaux déplacements de peuples entre 375 et 476. En rose la partie occidentale de l'Empire romain, en vert la partie orientale. Les épées indiquent les lieux de batailles, les points indiquent les villes importantes.

pars occidentis dell'impero. Se questo rappresenta la fine formale dell'impero romano d'Occidente, è molto probabile che dai contemporanei non siano stati percepiti grandi cambiamenti, considerato che Odoacre mirava a governare l'Italia – e la sua popolazione culturalmente eterogenea – con la legittimazione dell'impero romano d'Oriente. Nel 488, tuttavia, l'imperatore Zenone affida la prefettura d'Italia all'ostrogoto Teoderico, che muove le sue truppe contro Odoacre, sconfitto e assassinato nel 493. Stabilito il suo potere, Teoderico si cimenta nella fortificazione di numerose città, anche delle Alpi, ricalcando spesso un sistema difensivo preesistente. Le Alpi occidentali rivestono una particolare importanza nella difesa dell'importante città di Milano, ma soprattutto della sede regia di Pavia. La fortificazione del Castello di Tegna è stata certamente edificata nel contesto storico appena esposto, non possiamo tuttavia precisare se scaturisca dalla volontà del potere imperiale – peraltro molto debole – di difendere i propri confini, dall'affermazione dei poteri locali in un momento d'indebolimento dell'autorità imperiale o dall'iniziativa successiva di Teoderico.

Nell'edificio B1 è stata portata alla luce una seconda fase di occupazione datata alla metà del VI secolo d.C. La costruzione è infatti distrutta da un violento incendio e viene successivamente riedificata. Anche in questa fase i locali a sud sono adibiti a deposito di derrate alimentari. In questo caso è stata rinvenuta una grandissima quantità di resti carpologici, quali cereali, leguminose, frutti. In via preliminare, ci limitiamo in questa sede a sottolineare

la presenza di numerose castagne, con ogni evidenza precedentemente essiccate e sbucciate. I dati palinologici mostrano una grande espansione delle coltivazioni del castagno (*Castanea sativa*) nella tarda Antichità, grazie all'ottenimento di nuove superfici coltivabili per mezzo di fuochi controllati. Il picco di coltivazione del castagno, raggiunto nel V e VI secolo d.C. e l'aumento della pressione antropica sul territorio, coincidono con l'irruzione di un periodo freddo e umido, al quale corrispondono un'avanzata dei ghiacciai e un aumento dell'attività idrosedimentaria. Queste evidenze regionali s'inseriscono in una fase di variazione climatica nota come *Dark Ages Cold Period*, che ha interessato il continente europeo e più in generale nell'emisfero nord. Sul piano storico la metà del VI secolo d.C. è marcata dalla lunga e sanguinosa guerra gotica (535-553), sfociata dalle dispute successorie nate dopo la morte di Teoderico e sfruttata come *casus belli* per riportare la penisola italica sotto il diretto controllo dell'imperatore Giustiniano. Le truppe imperiali sbarcano in Sicilia, occupano Roma ed espugnano temporaneamente Milano. La guerra prosegue a fortune alterne e la situazione è ulteriormente complicata dall'intervento dei Franchi, calati nella penisola almeno nel 539 e nel 553, allettati dalle possibilità di conquista offerte dal lungo conflitto. Nel 554 Giustiniano sancisce il reintegro dell'Italia nell'impero, anche se per anni perdurano scontri con le rimanenti truppe ostrogote. È possibile che la distruzione e l'abbandono della fortificazione di Tegna, avvenuti entro la fine del VI secolo d.C. siano da ricollegare a questi eventi.

8

Pieghevole tematico di geomorfologia destinato alle famiglie con bambini.

Thematisches Faltblatt zur Geomorphologie für Familien mit Kindern.

Dépliant sur le relief et la géomorphologie destiné aux familles avec enfants.

Valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, naturale

Parallelamente alle ricerche sul campo sono stati sviluppati dei contenuti destinati alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e naturale della regione. Il sito archeologico è il punto di partenza per un viaggio interdisciplinare, originale e immersivo con tre diversi prodotti destinati alle famiglie con bambini dai 6 anni di età, agli adulti e agli studenti delle scuole medie; quest'ultimi sviluppati in collaborazione con la Divisione della Scuola e collegati al Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese. Un cofanetto contiene dei pieghevoli in italiano o in tedesco – in continuo ampliamento – e porta il visitatore sulla collina, accompagnato da temi che spaziano dall'archeologia, alla storia, ai ghiacciai dalle riflessioni più personali, allo sfruttamento del territorio.

Mattia Gillioz è archeologo e socio della ditta di ricerca archeologica e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico Briva sagl. È co-responsabile del progetto di ricerca e valorizzazione del Castello di Tegna, oggetto della sua tesi di dottorato all'università di Losanna.

DOI 10.5281/zenodo.11072391

Ringraziamenti

I lavori sono stati sostenuti dall'Ufficio dei beni culturali del Canton Ticino, l'Ente Regionale per lo Sviluppo Locarnese e Valmaggia, il Fondo di aiuto patriziale, il Comune di Terre di Pedemonte, la Fondazione UBS per la cultura, la Gehrling Stiftung, il Comune di Locarno, la Fondazione Pro Patria, la Göhner Stiftung, la Winterhalter Stiftung, il Grotto America di Tegna e l'Associazione Cristiano Castelletti.

Credito delle illustrazioni

Briva sagl (1, 5); M. Gilloz (2 e 7 sulla base di J.-J. Aillagon (ed.) 2008); ArCJ, Fonds Alban Gerster, Tegna (3); L. Terzaghi (4); Archivio UBC, Servizio archeologia - Bellinzona. D. Rogantini-Temperli (6); N. Castelletti (8).

Link www.castelliere.ch

Bibliografia

- C. Azzara, *Le invasioni barbariche*, Bologna, 2003.
 C. Azzara, *L'Italia dei barbari*, Bologna, 2002.
 M. Gillioz, *Il sito archeologico del Castello di Tegna: storia e risultati delle ricerche*, Bollettino della Società Storica Locarnese 20, 2016, p. 7–28.
 S. Hofstetter et al., *Lateglacial and Holocene vegetation history in the Insubrian Southern Alps. New indications from a small-scale site*, *Vegetation History and Archaeobotany* 15, 2006, p. 87–98.
 J.-J. Aillagon (ed.), *Rome and the Barbarians. The Birth of a New World*, Milano, 2008.
 C. Morales-Molino et al., *The role of human-induced fire and sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) cultivation on the long-term landscape dynamics of the southern Swiss Alps*, *Holocene* 25, 2015, fasc. 3, p. 482–494.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni: mar.,
giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quota sociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Kathrin Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec (jour-
naliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen
Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektortat /

Rédaction, traductions, corrections / Redazione,
traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 SAGE, J.-D. Meyer 4 SAGE 5 L. Terzaghi;
L. Bombelli; MCAH Lausanne, M. Bernard-
Reymond 6-9 SAGE 10-11 SAGE, J.-D. Meyer
26-27 © J.-D. Studio; © OCA; © Fribourg
Tourisme, Pierre Kuony Photographies; ABBS,
P. Sauerbeck; Amt für Städtebau Stadt Zürich
44 © SAGE

Cover / Couverture / Copertina

Bei aktuellen Untersuchungen der Archäologischen
Bodenforschung Basel-Stadt auf dem Makrtplatz
in Basel kamen Reste der hochmittelalterlichen
Bebauung zum Vorschein, die beim Quartierbrand
im Jahre 1377 zerstört wurde. © P. Sauerbeck, ABBS.
Au cours de fouilles menées actuellement sur la
place du Marché, au coeur de la ville de Bâle, une
équipe du service archéologique cantonal a mis
au jour des vestiges de constructions médiévales
détruites lors de l'incendie du quartier en 1377.
Durante scavi recenti condotti sulla piazza del
Mercato di Basilea dal Servizio archeologico sono
state portate alla luce vestigia di costruzioni medievali
distrette dall'incendio del quartiere nel 1377.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: **printed in**
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamenti)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonales / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denk-
malpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Staatsarchiv, Herisau.
Tel. 071 353 63 50

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, erz.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, L. Reitmaier-Naef, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, R. Fellner, *Office de la Culture, Sections
d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1.
Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division arché-
ologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archä-
ologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.10158552

DANS

LES
CAMPS

29.03

24

12.01
25

ARCHEO-
LOGIE

laténium

parc et musée d'archéologie
Hauterive – Neuchâtel

DE
L'

ENFERMEMENT

